

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

davri va umumiy metabolik metabolizm kabi parametrlarni aniqlash integral usullardan foydalanishni talab qiladi.

4. MRTda vaqt to'liq shakli tahlili: MRTda integral hisob turli to'qimalardan stimulyatsiya yoki davolanishga javoban olingan signallarning vaqt to'liq shakllarini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bu vaqt o'tishi bilan to'qimalarda o'zgarishlar dinamikasini baholash va terapiyaning anomalliklari yoki ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

5. Funktsional parametrlarni aniqlash: Integral hisob tomografik usullardan foydalangan holda olingan ma'lumotlar asosida qon oqimi, perfuziya, diffuziya va boshqa turli funktsional parametrlarni baholash imkonini beradi. Bu turli patologiyalarni, jumladan, qon tomirlari, o'smalar va boshqalarni tashxislash va kuzatish uchun muhimdir [2].

Yuqorida ko'rib o'tilgan misollar shuni ko'rsatadiki, matematika fani va uning rivojlanishida erishilayotgan yutuq va imkoniyatlar inson sog'lig'ini saqlash, kasalliklarni davolash va ularni oldini olishda, zamonaviy tibbiyotni rivojlanishi va kelgusi taraqqiyotida muhim ahamiyat ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бейли Н. Математика в биологии и медицине: Учебное пособие. Москва.:МИР, 1997.
2. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. Учебно пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.

UO'K: 61.613

SOG'LOM TURMUSH TARZINING GENETIK OMILLARI VA IJTIMOIIY AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192024>

Sadikova Asila

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada genetik omillarning inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatishi va organizmning oziq-ovqatlarni qanday ishlashini, energiya sarflashini belgilashi xususida so'z yuritilgan. Turli kasalliklarning oldini olish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish zarur. Sog'lom turmush tarzi inson salomatligi va farovonligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi faqatgina jismoniy faollik yoki to'g'ri ovqatlanishni o'z ichiga olmaydi, balki genetik omillar va ijtimoiy muhit ham muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzini ta'minlashda genetik omillar va ijtimoiy hayotning ahamiyati kengroq yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *oila, sog'lom turmush, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena, farovonlik, sog'lom hayot.*

Аннотация. *В этой статье описывается, как генетические факторы оказывают большое влияние на здоровье и благополучие человека и определяют, как организм перерабатывает пищу и использует энергию. Необходимо вести здоровый образ жизни, чтобы предотвратить различные заболевания. Здоровый образ жизни является основным фактором обеспечения здоровья и благополучия человека. Здоровый образ жизни включает в себя не только физическую активность или правильное питание, но также генетические факторы и социальное влияние. В этой статье мы более подробно остановимся на генетических факторах и социальной значимости в обеспечении здорового образа жизни.*

Ключевые слова: *прочность семьи, здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, гигиена, благополучие.*

Abstract. *This article describes how genetic factors have a great impact on human health and well-being and determine how the body processes food and uses energy. It is necessary to follow a healthy lifestyle to prevent various diseases. A healthy lifestyle is the main factor in ensuring human health and well-being. A healthy lifestyle does not only include physical activity or proper nutrition, but also genetic factors and social influence. In this article, we will cover in more detail the genetic factors and social importance in ensuring a healthy lifestyle.*

Key words: *Family strength, healthy living, proper nutrition, physical activity, personal hygiene, personal well-being, healthy living.*

Sog'lik eng katta boylik sifatida barcha davrlarda ham ijtimoiy ong darajasida to'liq anglanmagan. Shu bois, ibtidoiy jamiyatda eng uzoq umr ko'ruvchilar o'rtacha 18-20 yosh umr ko'rgan. Buning sababi ular o'z tanalarini issiq va sovuqdan asrashni bilmagan, xom go'sht va tozalanmagan meva sabzavotlarning iste'mol qilinishi ularning turli kasalliklarga chalinishi va davolash imkoni bo'lmaganligi sababli halok bo'lishiga olib kelgan. Shuningdek, odamlarning sog'ligiga muayyan darajada genetik omillar ham ta'sir etgan. Shu nuqtai nazardan, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining turli soha mutaxassislari tomonidan insonning sog'lom turmush tarziga rioya qilishining asosiy omillari va salomatlikni saqlash mexanizmlarini tasniflaganlar. Unga ko'ra insonning umrguzaronligi genetik omillar, ekologik omillar, tibbiy ta'minot va turmush tarzi bilan bog'liq. Shu omillarning har biri insonning inson sifatida shakllanishida, uning tana va aql uyg'unligini ta'minlashda bevosita ishtirok etadi.

Genetik omillarning birinchi muhim jihati tirik organizmlarning evolyutsiyasi jarayonida tabiiy sharoitlarga moslashishda namoyon bo'ladi, ikkinchi muhim jihati oila a'zolarining bir-biriga meros bo'lib o'tadigan hayot faoliyatini ta'minlashda ishtirok etadigan jarayonlardir [1].

Shu nuqtai nazardan E.N.Vaynarning inson salomatligining genetik omillariga ikki nuqtai nazardan yondashuviga ijobiy baho berish mumkin. Uning fikricha: "Inson salomatligining birinchi omili irsiy apparat bo'lib, unga ko'ra "Amalda jinsiy hujayralar xromosomalari ham, genlar ham bo'lg'usi ota-onalarning butun hayoti mobaynida zararli ta'sirlarga uchraydi. Inson hayoti mobaynida yuz beruvchi barcha voqea-hodisalar uning genetik materiali sifatiga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi. Spermatozoidning umri tuxum hujayra umridan ancha qisqa (3-6 oy). Biroq inson genetik apparatida buzilishlar yuz berishi uchun shu davr ham kifoya qiladi".

Bizning fikrimizcha, bu jarayonda ekologik vaziyatning buzilishi, oziq ovqat sanoatining keskin o'zgarishi, sun'iy oziq-ovqatlarning ko'payishi, og'ir ijtimoiy sharoitlar bu jarayonga salbiy ekologik sharoitlar, oziq-ovqat sanoati va kundalik hayotda ishlatilayotgan sun'iy preparatlarning ko'payishi, og'ir ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar ta'sir etishi mumkin. Bu jarayonda ota-onaning sog'lom turmush tarziga rioya qilish me'yorining buzilishi urug'lanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi va homila bo'lmasligi, yoki paydo bo'lgan holda ham, uning nobud bo'lish hollari tasdiqlangan.

E.N.Vayner fikricha, "Salomatlik va kasallikning tug'ma, ya'ni avloddan-avlodga meros bo'lib o'tuvchi ikkinchi omillar" bolaga ota -onadan irsiy o'tuvchi xususiyatlar bo'lib, bu omillarni o'zgartirish va almashtirish mumkin emas, insonning salomatligi va umrguzaronligi shu genetik omilga nihoyatda bog'liq. Masalan, ota onalardagi tug'ma diabet, sil, qon bosimining ko'tarilishi kasalliklari albatta bolalarda davom etadi. Shu ma'noda, naslning tozaligini asrash va saqlashda genetik kodlarning mos kelishiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz E.N.Vaynarning inson salomatligining tug'ma omillari "morfofunktsional konstitutsiya hamda yetakchi asabiy va ruhiy jarayonlar tipi, u yoki bu kasalliklarga ta'sirchanlik darajasi, salomatlik zaxiralari" bilan bog'liq degan fikrini asosli deb hisoblaymiz. Chunki inson organizmining konstitutsiyasi barcha morfologik, fiziologik va ruhiy xossalarini qamrab oladi,

bu xossalar uning hayot faoliyatini ta'minlaydi. Bu xossalar insonning ulg'ayishi jarayonida umumiy genetik omillar bilan uyg'unlashadi va tarbiya jarayonida ular namoyon bo'ladi

Darhaqiqat, inson konstitutsiyasi organizmning barcha morfologik, fiziologik va ruhiy xususiyatlari to'plamini o'zida ifodalaydi. Ushbu xususiyatlarning rivojlanish jarayoniga umumiy genetik omillar, ulg'ayish va tarbiya sharoitlari ta'sir ko'rsatadi. Shu ma'noda V.P.Chtesov "inson tanasi yog', muskul va suyak komponentlarining rivojlanish xususiyatlarini qamrab oladi va bu organizmning umumiy konstitutsiyasini tashkil etadi",- deb, uning rivojlanishining asosiy omillarini farqlagan, ularga:

"ko'krak, qorin va muskullarni o'ziga qamrab oluvchi erkak somatiplari;

astenik, stenoplastik mezoplastik, euriplastik, subatletik omillarni qamarab oluvchi ayollar somatiplari kiradi. Bu somatiplar erkak va ayol organizmining bir biridan farqi ayollarga xos bo'lgan somatotiplar: astenik, stenoplastik, mezoplastik, euriplastik, subatletik, atletik somatotiplar".

Inson sog'lig'i va farovonligi uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari ham muhimdir. Oila, do'stlar va jamiyatning boshqa a'zolarining qo'llab-quvvatlashi insonni sog'lom turmush tarziga undaydi. Ijtimoiy aloqalar stressni kamaytiradi va ruhiy salomatlikni yaxshilaydi. Sog'lom turmush tarzi inson salomatligi va farovonligini ta'minlashda genetik omillar va ijtimoiy ahamiyatning muhimligi katta. Irsi kasalliklar, metabolik jarayonlar va jismoniy faollik genetika bilan bog'liq bo'lsa, ta'lim, madaniyat, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy omillar esa sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, sog'lom turmush tarzini ta'minlashda ham genetik, ham ijtimoiy omillarni hisobga olish zarur.

Bizning fikrimizcha, V.P.Kaznacheyevning irsiy omillarning organizm moslashuvchanligiga ta'sirining tipologiyasi V.P.Chtesov tipologiyasidan farq qiladi, u: "sprinterlar – qisqa muddatli faol ta'sirlarga yaxshi moslashadigan, biroq o'z imkoniyatlarini juda tez sarflab tugatadigan tiplar; – stayerlar – reaksiyalari juda sust rivojlanadigan, qisqa muddatli faol ta'sirlarga yaxshi moslasha olmaydigan, biroq o'rtacha yoki kuchsiz ta'sirlar sharoitida ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan tiplar, oraliq tip" lar organizmning umumiy konstitutsiyasini belgilaydi, lekin uning umumiy faolligini belgilamaydi.

Biz A.N.Alekseyevning inson konstitutsiyasi – bu "o'n moddali konstitutsiya"dir degan fikrini bir yoqlama yondashuv deb hisblaymiz, zero unga ko'ra:

"Refleksiv konstitutsiya – genetik xotira, organizmning regeneratsion qobiliyatlarini belgilovchi genotipik konstitutsiya, fenotipik konstitutsiya – insonning gavda tuzilishi tipi, immun xotira – globulinli muhofaza tizimi, neyron konstitutsiyasi – nerv faoliyatini boshqarish xususiyatlari, psixologik konstitutsiya – mijoz, psixotip, limfogematologik konstitutsiya – qon aylanishi xususiyatlari, qon guruhi, gormonal-jinsiy konstitutsiya, dermatologik konstitutsiya – barmoqlar va kaftlardagi chiziqlar shakli, energo-akupunktur konstitutsiya – energokanal aloqalari tizimi" amal qiladi. Bizning fikrimizcha, har bir odam o'z konstitutsiyasiga muvofiq yashashi lozim, insonning turmush tarzi uning konstitutsiyasiga mos kelishi kerak. Bu esa, genetik omillarning ahamiyatini susaytiradi.

Bugungi kunda O'zbekiston hududlarida 2013-yildan keyingi davrda tug'ilgan yosh bolalarda saraton kasalligi ommalashmoqda, bu juda xavfli kasallik bo'lib, uning asosiy sababi sun'iy ovqatlar iste'molining ko'payishi, atrof-muhitning ifloslanishi, ularning kam jismoniy harakat bilan shug'ullanishi kabilardan iborat. Hozirgi kunda yetishtirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining xaridorgirligini oshirish maqsadida ularning tarkibiga turli konseragenlarning aralastirilishi yoshlar orasida qandli diabet kasalligining ommalashishiga

sabab bo'lmoqda [2]. Umumiy shaharlashish, ko'p qavatli binolarning juda yaqin qurilishi natijasida havo almashinuvida ham taqchilik kuzatilmoq, bu ultrabinafsha nurlarining tarqalishi va ulardan aholining terisi to'yinishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ultrabinafsha nurlari zararli bakteriyalarni yo'qotish, moddalar almashinuvini ta'minlash funksiyasini bajaradi, ultra binafsha nurlari bilan to'yingan bolalarning turli tumov kasalligi, tez-tez shamollashdan himoyalanganligini tan olish lozim.

Salomatlikning asosiy mezonini nafaqat insonning genetik kodi yoki uning konstitutsiyasi, balki atrof muhitga ham bog'liq. Inson qancha o'z salomatligini asrash va saqlashga harakat qilsa-da, uni saqlash uchun sharoit bo'lmasa, salomatlikni asrash imkoni yo'q, shu bois hozirgi kunda chuchuk suv zaxiralarini ko'paytirish, oqava suvlardan foydalanish texnologiyalarini takomillashtirish, yer karroziyasining oldini olish maqsadida almashlab ekish jarayonini tizimli tashkil etish, yashil makon loyihasining lokal darajadan global darajaga olib chiqish inson umri va sog'lig'ini asrashning kafolati bo'ladi. Mutaxassislar, olimlar va jamoatchilik vakillari tabiatni "o'zlashtirish"ning shikastli ekologik oqibatlarini xususida tashvish bilan gapirar ekanlar, uning oqibatlariga tobora ko'proq e'tiborni qaratmoqdalar. Demak, ekologik muhit inson salomatligini asrash va saqlashning eng muhim omili hisoblanadi.

"Inson huquqlari" umumjahon deklaratsiyasi 25-moddasining birinchi qismiga muvofiq "Har bir inson o'zining hamda oilasining salomatligi va farovonligini ta'minlash uchun zarur turmush darajasiga ega bo'lish, shu jumladan tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega" dir.

BMT tomonidan 1966-yilda qabul qilingan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 12-moddasida har bir insonning jismoniy va ruhiy salomatligi haqida g'amxo'rlik qilishi va bu borada quyidagi choralarni ko'rishi zarurligi belgilangan:

"go'daklar o'lik tug'ilishini va bolalar o'limini qisqartirish hamda bolaning sog'lom o'sishini ta'minlash;

tashqi muhitning hamma jihatlarini va sanoatda mehnat gigiyenasini yaxshilash;

yuqumli, endemik, kasbiy va boshqa kasalliklarning oldini olish, davolash hamda ularga qarshi kurashish;

kasal bo'lgan hollarda hammaga tibbiy yordam ko'rsatish va tibbiy parvarishni ta'minlaydigan sharoitlar yaratish".

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga asosan har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega [3]. Ushbu konstitutsiyaviy qoidani rivojlantirish uchun 1996-yil 29-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida" Qonunida quyidagilar nazarda tutilgan:

"fuqarolarning sog'liqni saqlashga doir huquqlari davlat tomonidan kafolatlanishini ta'minlash;

fuqarolarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish;

davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalarining fuqarolar sog'lig'ini saqlash sohasidagi faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solishdan iborat bo'lib unda fuqarolar sog'lig'ini saqlashning asosiy tamoyillari tasdiqlangan, tibbiy yordam ko'rsatish kafolatlari" belgilab qo'yilgan.

Qonunning 3-moddasida fuqarolar sog'lig'ini saqlashning quyidagi asosiy tamoyillari mustahkamlangan, bular:

"sog'liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya qilinishi;

aholining barcha qatlamlari tibbiy yordamdan bahramand bo'la olishi;

profilaktika chora-tadbirlarining ustunligi;

sog'lig'ini yo'qotgan taqdirda fuqarolarning ijtimoiy himoya qilinishi;
tibbiyot fanining amaliyot bilan birligi» kabilardir.

Bu qonun bilan yana bir huquqiy hujjat – 1996 yil 26-aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni bo'lib, unda tibbiy xizmatlar iste'molchisini himoya qilish nazarda tutilgan. Mazkur Qonunga muvofiq Tibbiy xizmatlar iste'molchisi – bu muayyan huquqlar berilgan mijozdir.

O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi Qonunning 24-moddasiga muvofiq mizoj quyidagi huquqlarga ega: "tibbiyot xodimlari va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning hurmat va mehr-muruvvat ko'rsatishlari;

shifokorni va davolash-profilaktika muassasasini tanlash;

sanitariya-gigiyena talablariga javob beradigan sharoitda tekshiruvdan o'tish, davolanish va parvarish qilinish;

o'z iltimosiga ko'ra boshqa mutaxassislarning konsilium qilishi va ulardan maslahatlar olish;

tibbiy yordam so'rab murojaat qilganligi, sog'lig'ining holati, qo'yilgan tashxis to'g'risidagi ma'lumotlar hamda uni tekshirish va davolash chog'ida olingan boshqa ma'lumotlar sir saqlanishi;

tibbiy aralashuvga o'z ixtiyori bilan rozilik berish yoki uni rad etish;

o'z huquq va burchlari xususida hamda sog'lig'ining holati haqida ma'lumot olish;

ixtiyoriy tibbiy sug'urta doirasida tibbiy va boshqa xil xizmatlardan foydalanish;

tibbiy yordam ko'rsatish vaqtida sog'lig'iga zarar yetkazilgan taqdirda ko'rilgan zararning o'rni qoplanishi;

huquqini himoya qilishi uchun huzuriga advokat yoki boshqa qonuniy vakil qo'yilishi [4].

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda tibbiy ta'minot to'rt yo'nalishda amalga oshirildi, birinchisi malakali shifokorlar korpusini shakllantirish, ikkinchisi malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, uchinchisi yuqori tibbiy texnologiyalar bilan barcha shifoxonalarni ta'minlash, xorij mutaxassislari bilan hamkorlikni takomillashtirishdan iborat. Shu yo'nalishda, O'zbekistonda 5000 mingdan ortiq xususiy shifoxonalar tashkil etildi. Malakali shifokor kadrlarning korpusini tayyorlash uchun Toshkent tibbiyot akademiyasining faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qaror qabul qilindi, xususiy tibbiy ta'lim muassasalari tashkil etildi, respublika bo'yicha tibbiy xizmat ko'rsatishning umumiy salmog'i oshirildi, biroq kasallar soni kamaymadi, quyida odamlarning umumiy salomatligi ko'rsatkichlarining kamayishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil etamiz va sog'lik bu faqat tibbiy xizmat emas, balki inson omili bilan bog'likligini asoslashga harakat qilamiz.

Huquqlari buzilgan taqdirda bemor yoki uning qonuniy vakili bevosita davolash-profilaktika muassasasining rahbari yoki boshqa mansabdor shaxsiga, yuqori boshqaruv organiga yoki sudga shikoyat bilan murojaat qilishi mumkin". Bu huquqlarning ta'minlanishi uchun O'zbekistonda qishloqlarda reproduktiv salomatlik markazlari tashkil etilgan, oliy malakali hamshiralar kurslari tashkil etildi, har uch yilda shifokorlarning xorij mamlakatlarida malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Natijada aholining umumiy o'rtacha umrguzaronligi 75 yoshga yetdi, turli yuqumli kasalliklar bilan o'lim holati kamaydi, onalar va bolalar sog'ligining himoyasi tizimli tashkil etildi. 2001-yilda Toshkent shahrida Ona va bolaning salomatligini saqlash Skrining markazi tashkil etildi va bu nogiron bolalarni ona qornidaligidayoq davolash imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. T.: "O'zbekiston". 2001. 45b
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-son Farmoniga 1-ilova. "2022 — 2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha" Milliy dastur.
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. "O'zbekiston" nashriyoti. T.: 2023 29-bet.
4. N. Ismatova, Z. Zamonov, Z. Islomov, D. Rahimjonov, O. Maxmudov, D. Ro'ziyeva, S. Shermuxamedova, S. Akkulova, N. Xolmuxamedova, Z. Jabborova. Tarbiya. Darslik. T.: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.

UO'K: 372.47:372.851

AQLIY OPERATSIYALARNI MATEMATIK MASALALAR ORQALI SHAKLLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/12192033>

Xudoyberdiyeva Sh.M.

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada aqliy operatsiyalarga qisqacha ta'riflar keltirilgan. Aqliy operatsiyalarni qay tarzda shakllanishini ko'rsatish uchun bir nechta matematik masalalar havola qilingan. Buning uchun chizmalardan ham foydalanilgan. Maqoladagi ma'lumotlardan foydalanib, boshqa ko'rinishda masalalar tuzish mumkin bo'ladi.*

Kalit so'zlar. *Taqqoslash, analiz, sintez, abstraksiya, konkretlashtirish, induksiya, deduksiya, o'quvchilar psixikasi.*

Аннотация. *В статье даны краткие определения мыслительных операций. Приводятся несколько математических задач, иллюстрирующих формирование мыслительных операций. Для этого также использовались рисунки. Используя информацию в статье, можно будет создавать проблемы по-другому.*

Ключевые слова: *Сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, индукция, дедукция, психология учеников.*

Abstract. *The article provides brief definitions of mental operations. Several mathematical problems are cited to illustrate how mental operations are formed. Drawings were also used for this. Using the information in the article, it will be possible to create problems in a different way.*

Key words: *Comparison, analysis, synthesis, abstraction, concretization, induction, deduction, psychology of students.*

Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning aqliy operatsiyalarini rivojlantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismidir. Boshlang'ich sinflarda matematik masalalarni yechish bolalarda aqliy operatsiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Matematik masalalar o'quvchilarning mantiqiy, ijodiy, tanqidiy, tizimli fikrlashini rivojlantirishga ko'maklashadi.

Matematik masalalarni yechish o'quvchilarning qobiliyatini, tashabbusini, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaradi va intellektual rivojlanishini ta'minlaydi.

Fikrlash texnikasi o'z-o'zidan shakllanmaydi. O'qituvchining asosiy vazifasi bu yo'nalishda faol va mohirona ish olib borish, o'quv jarayonini mukammal va samarali tashkil etish, bolalar bilim doirasini boyitish, fikrlash texnikasini shakllantirish va rivojlantirish, maktab o'quvchilarining qobiliyatini takomillashtirishga hissa qo'shishdan iborat.

O'quvchilarning tafakkrini rivojlantirish muammolari bilan bir qator mahalliy va xorijiy olimlardan A.A.Vagner, L.S.Vigotskiy, P.Y.Galperin, S.L.Rubinshteyn va boshqalar tadqiqot ishlari olib borganlar. Olimlar tomonidan «aqliy operatsiya» (aqliy harakat) miya faoliyatining ma'lum bir usuli sifatida ta'riflanadi. S.L.Rubinshteyn va I.N.Pospelov asarlarida analiz – kuzatilgan tadqiqot ob'yektlarining alohida qismlarini ajratib olish va o'rganish bilan

